

ХУСУСИЯТИ ШАКЛПАЗИРИИ ВОҚЕАҶО ДАР ҒАЗАЛҶОИ МАВЛОНО

САФАРЗОДА С.Н.

Донишгоҳи байналмиллалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода,
Душанбе, Тоҷикистон

Анотатсия: Дар мақолаи: “Хусусиятҳои шаклпазирии воқеаҷо дар ғазалҳои Мавлоно” вижагиҳои шаклпазирӣ ва маъноӣ баррасӣ шуда, Муаллиф дар мақолаи фишурдаи худ талош намудааст, то нишон диҳад, ки чӣ гуна воқеаҷо воқеӣ ва ҳолатҳои ирфонӣ дар қолаби ғазал шакл гирифта, аз доираи як ҳодисаи оддӣ ба сатҳи ирфонӣ мегузаранд. Якчанд нуқтаи меҳвари мақоларо ин ҷо меорем, ки муаллиф ба ин нуқтаҳо бештар тавачҷӯҳ намудааст:

Дар ғазалҳои Мавлоно тасвиргароии ҳаракатнок ҳамчун омил асосии шаклгирии “сюжет”-и ботинӣ ҳисобида мешавад, яъне ҳангоми офаридани як тасвири зоҳирӣ дар ҳолати ҳаракат ва ҷоннок, боиси анғезаи ботинӣ мегардад ва дақиқа ба дақиқа ғазалро шаклпазир месозад.

Нуқтаи дигар таркиби воқеаҷо дар ғазал мебошад, ки муколламаҳо, саҳнасозиҳо ва рақсу самоъ ва воҳӯриҳои маънавӣ сохтори анъанавии ғазалро дигаргун намуда, дар ғазал ҳолатҳоро дар ҳолати таҳаввули лаҳзавӣ қарор медиҳад.

Нуқтаи ҷолиби дигар ки дар мақола таъкид шудааст: -ваҳдати ҳол ва суҳан мебошад. Омезиши робитаи байни таҷрибаи рӯҳонии шоир ва инъикоси бадеии олами зоҳир, ки боиси ба вучуд омадани воқеабандӣ дар ғазал гардидааст.

Калидвожаҳо: Шаклпазир, воқеаҷо, ғазал, Мавлоно, ирфон адабиёт, маъно, тасвири зоҳирӣ, тасвири ботинӣ, Девони Шамс, ҳаракат, таҳаввул, сюжети ботинӣ, фано, ҳол.

Муқаддима. Мавзӯи шаклпазирии воқеаҷо дар ғазалҳои Мавлоно яке аз ҷолибтарин паҳлуҳои тайқи эҷодиёти Ҷалолуддини Балхӣ ба шумор меравад, зеро ғазалҳои шоир ҳамеша шуру анғеза доранд, хусусияти ҳаракатнокӣ доранд ва ин ҳолатҳо ба суҳан ҷон мебахшанд. Аз ин лиҳоз воқеаҷо дар ғазалҳои Мавлоно ҳамеша дар як ҳолат сокин намеистанд, балки дар ҳоли тағйирёбӣ ва ҳаракатнок ва шаклпазиранд, ки ин ҳолат хонандаро ба анғезаи рӯҳӣ рӯ ба рӯ намуда, аз ваҷоҳат ба рақси самоӣ мебарад. Муҳаққиқ ин ҷиҳатҳоро бештар дар кори худ таҳлил намудааст.

Ғазалиёти Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ маҷмӯи ашъори ирфонӣ буда, тавассути маъниҳои ирфонӣ мардумро хушдор медиҳад, ки ҷаҳон дар ҳоли ҳаракат ва тағйирёбист ва марзи миёни олами модда ва маънӣ, зоҳир ва зеҳн балки намоиши як ҷаҳони динамикӣ ва тағйирёбанда аст, ки дар он марзи миёни олами модда ва маънӣ дар ҳоли шикастан мебошад. Бинобар ин шоир шаклпазирии воқеиятро чунин тавзеҳ додааст, ки падидаҳои атроф на ҳамчун қолаби аслии физикӣ ҳастанд, балки ҳамчун зухуроти ҷавҳари илоҳӣ мебошанд ва ҳар лаҳза метавонанд ба шакли дигар дароянд. Нуқтаҳои аз ҷама ҷолиб дар ин ҷо нахустин:

Ҳаракати тасвир: Дидгоҳи Мавлоно бо воқеият “суратгарона” нест, балки “маъногароёна” мебошад ва як вежагии шаклпазирӣ дар ғазалиёти ӯ ин аст, ки “санг” метавонад “лаъл” шавад, “хор” ба “гул” мубаддал гардад ва олам дар як лаҳза аз нестӣ ба ҳастӣ ва баръакс кӯч бандад. Дигар нуқтаи ҷолиби таҳқиқ ин ҷойгоҳи ишқ дар тағйири Асл мебошад ва ишқ дар ҷаҳони Мавлоно ҳамчун қувваи асосии шаклдиҳанда баромад мекунад, яъне ба андешаи шоир таҳти таъсири ишқ, воқеияти талху саҳти зиндагӣ метавонад ба воқеияти ширин, латифи рӯҳонӣ табдил меёбад. Дигар нуқтаи ҷолиби таҳқиқ дар ғазалҳои Мавлоно ваҳдати вучуд ва шаклпазирӣ мебошад. Мавлоно таъкид мекунад, ки воқеият дар асл яқтост, аммо “ҳазорон сурат” мепазирад, яъне ин шаклпазирӣ ба монанди мавҷҳои баҳр аст, ки дар зоҳир гуногунанд, вале дар ботин ҷама анғезаи ишқ ҳастанд, дар ҳаракатанд ва ҳар лаҳза дар ҳоли тағйирёбиянд.

Аз ҷама нуқтаи муҳим ин аст, ки омӯхтани хусусиятҳои шаклпазирии воқеият дар ғазалиёти Мавлоно имкон медиҳад, ки мо дидгоҳи шоирро ба ҷаҳон амиқтар дарк кунем. Ин

таджикот мушаххас месозад, ки чӣ тавр Мавлоно тавассути тахайюли эҷодӣ ва кашфи ирфонӣ, воқеияти дар қолаб маҳдуди заминиро ба воқеияти беканори иллоҳӣ пайванд медиҳад.

Вақте назари тавачҷӯх ба ашъори Мавлоно мекунем, беихтиёр ғазалҳои шоир мадди назар меояд ва баъзе вижагиҳои ғазалҳои шоир, ки яке аз онҳо хусусиятҳои шаклпазирии воқеиятҳо мебошад ва ин вежагиҳо ва унсурҳои, ки ба шеър баҳусус ғазалҳои ӯ шакл, қиёфа ва созиши маҳсули бадеӣ мебахшанд, хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Бинобар ин Мавлоно ғазалҳояшро ба шакле месарояд, ки ҳар байт дорои як навъ мавҷ, зарбу суруди ботинӣ аст, яъне шеъри ӯ бештар “шунда” мешавад, на танҳо хонданӣ. Он вежагиҳо ки гуфтем, инҳоянд:

- тақия бештар ба такрори суҳанҳо, сарояндагӣ ва оҳангҳои ритмӣ.

- истифодаи вожаҳои, ки худашон мусиқӣ меофаранд: -“май”, “ракс”, “нолиш” “фигон”, “рубоб”, “най”.

- истифодаи вазнҳои, ки барои ракс ва самоъ мувофиқанд.

Дигар вижагии шаклпазирӣ дар ғазалиёти Мавлоно ин-шеваи тасвирсозии ҷӯшон ва ҳаракатнок мебошад, яъне тасвирҳои Мавлоно шаклдоранд, аммо шакли устувор надоранд, пайваста дар ҳаракатанд ва маъниҳои пуршӯр ва эҳсосӣ меофаранд. Мисол: - Равшанӣ-оташ-шамъ-парвона. - Ишқ-боди баҳор-мавҷи дарё-соқӣ-май.

Ин таҳаввул ва ҳаракати пайваста ғазали Мавлоноро шаклпазир ва ҷорӣ нишон медиҳад ва хонандаро ба шӯри маънавий меоварад. Барои мисол:

Баҳор омад, баҳор омад, баҳори мушқбор омад,

Нигор омад, нигор омад, нигори бурдбор омад.

Сабӯх омад, сабӯх омад, сабӯхи роҳу рӯх омад,

Хиромон соқии маҳрӯ ба эсори уқор омад. [9, с.100]

Дар ғазали мазкури Мавлоно дар ҳар мисраъ ибораҳо пайи ҳам такрор омадаанд, ба мисли: - Баҳор омад, баҳор омад, Нигор омад, нигор омад, Сабӯх омад, сабӯх омад:

- вижагии шаклпазирӣ дар ғазали мазкур такрори мусиқофар мебошад, такрори ибораҳо ба шеър оҳанг ва лаҳни суруданӣ мебахшад, эҳсоси ишқи илоҳӣ, зиндагӣ, маърифатро тақвият медиҳад ва ба мисраъҳо шиддат ва таъкид мебахшад.

- таркиби парокандаи мусиқа, яъне ҳама мисраъҳо аз як қолаби ҳамсурат пайравӣ мекунад: - Ин созиши шаклӣ дар ғазал ба ҳамоҳангии ритмӣ, равонии шеър ва ҳисси “омадани мавҷудоти маънавий” ба хонанда кӯмак мекунад ва ӯро ба сайри олами маънавий мебарад.

- вежагии таронаи суфӣ-ҳаракат аз зоҳир ба ботин, яъне қолаби шеър чунин аст: “баҳор”-зоҳир, “нигор” –зоҳири ишқ, “сабӯх”-ишораи маънавий ба шароби рӯҳӣ, “соқии маҳрӯ”-комилан рамзӣ ва ботинӣ роҳ ба сӯи олами маънавии ирфонӣ. Пайдарҳам омадани ибораҳои ҳамнаво ба ғазал як мусиқии хос эҷод мекунад ва ҳаракати инсон аз олами моддӣ ба олами маънавию ба намоиш мегузарад.

-вежагии дигар –қофия ва ровии ягона мебошад, яъне дар ҳар мисраъи ғазал ибораҳо ҳамқофия меоянд ва яккасарой ҳукмрон аст, ки ба ғазал ҷазобияти сурудмонанд ва оҳангнокии медиҳад.

- вежагии вазн- баҳри мусикиву раксӣ, яъне бо эҳтимоли зиёд дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф ё хафиф гуфта шудааст, яъне вазне, ки барои ракс, суруд ва зикри самоӣ мувофиқ аст. Мавлоно одатан дар чунин ғазалҳо аз вазнҳои сабук истифода мекунад, то ҷунбиш, ҳаракати ишқро нишон бидиҳад.

- тавозӯи ва ҳамоҳангии садоӣ, яъне “омад”, “нигор”, “баҳор”, “сабӯх” бо ҳарфи о ва а оҳанги хуш, хурӯшон ва баҳорӣ ба вучуд меоранд.

- ҳайратофарӣ тавассути муқобилаи шаклӣ, яъне нақшҳои зоҳирӣ ва ботинӣ дар ҳамон қолаби шаклӣ ва қофиянокӣ меоянд: “баҳор”,(зоҳир) “нигор”(ишқи инсонӣ –зоҳирӣ) “сабӯх”(шароби маънавий) ,соқӣ (рамзи илҳоми илоҳӣ). Дар ин ғазал шакл яксон аст, аммо маъно тадриҷан амиқ мешавад-ин хунари шаклсозӣ –маъниофарӣ хоси эҷоди Мавлоно аст.

- созиши шаклӣ бо ҳаракат, яъне бо истифодаҳои феълҳои омад, хиромон омад, бурдбор омад ҳаракатро пайваста месозад.Дар шакли зоҳирӣ шеър аз ҳаракат сохта шудааст-ин вежагӣ маҳсул барои сурудҳои самоӣ аст.

Шаклпазирии ғазал бештар бар асоси : такрор, оҳангу мусиқа, ҳамсуратии сохт, қофияи равон, вазни рақсӣ, ҳамоҳангии садоӣ, ҳаракатофаринии феълҳо бунёд шудааст. Маҳз ҳамин вежагиҳои шаклӣ ғазалро ба як таронаи суфӣ, пур аз шӯр, ҳузӯр дар ҳаракати ишқ табдил додааст.

Дигар вижагиҳои шаклпазирӣ тавассути рамз ва истиораҳои қушода мебошад, яъне ҳар тасвири ӯ рамзи тасвирҳои дигар мешавад, яъне як образ танҳо як маъно надорад, садҳо маъноро фаро мегирад. Мисол: - Май-муҳаббат, маърифати илоҳӣ, нури ботин. - Соқӣ-ҳазрати Ҳақ, пир, илҳом. - Шамъ-ҳақиқат, парвона-ошиқи ҳалокшуда. Шакл дар шеъри Мавлоно муайян нест, шаклпазир аст. Барои мисол:

Соқие, дар нӯш овар шираи унқудро,
Дар сабӯҳ овар сабук мастони хоболудро.
Як ба як дар об афкан ҷумла тарру хушкро,
Андар оташ имтиҳон кун ҷуброву удро. [9, с.36.]

Дар ғазали мазкур Мавлоно вижагиҳои шаклпазирии воқеиятро ба чанд усули бадеӣ ба қор мебарад, ки ин ҷо меорем:

- Табдилёбии воқеият ба рамз, яъне Мавлоно воқеияти беруниро ба рамзҳои ирфонӣ табдил медиҳад: “соқӣ”-рамзи муршид, роҳбалад, файздеҳ, “шираи унқуд”(шароб)-ишқи илоҳӣ, нури маърифат, завқи рӯҳонӣ, “мастони хоболуд”- одамони дар ҳоби ғафлатмонда, рӯҳу ҷонҳое, ки ниёз ба бедорӣ доранд, “об.оташ”-асбобҳои поксозӣ, тарбия ва имтиҳони рӯҳ, яъне Мавлоно воқеияти оддӣ зиндагиро дар ғазалҳояш ба мафҳумҳои рӯҳонӣ баён мекунад.

- Тавсеаи маъно тавассути амрҳои ташбеҳӣ, яъне байтҳо бо амрҳои нӯш овар”, “дар сабӯҳ овар”, “дар об афкан”, “имтиҳон кун” оғоз мешаванд. Ин амрҳо воқеиятро аз ҳолати оддӣ ба ҳаракат, раванд ва тағйир мебарад, бинобар ин воқеият дар ғазал шакли равандӣ ва ҳаракатнок мегирад.

- Истиораи табдилдиҳанда, яъне Мавлоно ашҳоро ба қор мебарад, вале на ба маънои зоҳирӣ: “тару хушкро дар об афкан”- ишора бар он мекунад, ки инсон таҷрибаи ишқи марҳилаи поксозиро аз сар мегузаронад ё “ҷуброву удро дар оташ имтиҳон кун” далолат бар он мекунад, ки ҳолати таҷрибаи ишқ ҳақиқати ботини инсонро ошкор месозад.

- Қонуни “таҳаввул” тавассути унсурҳои об,оташ дар ғазалҳои Мавлоно хеле маъмул аст ва шоир барои инъикоси ҳақиқати илоҳӣ аз унсурҳои табиат истифода мекунад, яъне “об” – рамзи поккунӣ, нармсозӣ, санчиши сабук, “оташ” бошад, рамзи санчиши расидан ба Асл, ҷудокунии ҳақ аз ботил. Аз ин ҷо ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки воқеият шаклпазир аст ва тавассути унсурҳои таҷрибавӣ ошкор мешавад.

- Истифодаи тасвирҳои зинда (тасвиргарой).Ғазали мазкур пур аз тасвирҳои ҳаракаткунанда аст: “нӯш овардани шароб”, “ҷамъ овардани мастони хоболуд”, “партофтани тару хушк дар об”, “имтиҳон кардани ҷубу оҳан дар оташ”. Ин тасвирҳо вижагиҳои шаклпазирро дар ғазал вусъат медиҳад, яъне воқеиятро аз ҳолати абстрактӣ ба шеваи ҳисшаванда ва зинда табдил медиҳад.

- Тазоду муқоисаҳо дар ғазал ба мисли: ”тару хушк”, “ҷубу оҳан” – ишора бар он мекунад, ки ҳама гуна инсонҳо –бо ҳама зиддиятҳои дохилӣ - дар роҳи маърифат бояд аз санчиш гузаранд.

Яке аз вижагиҳои шаклпазирӣ дар ғазалиёти Мавлоно ин шеваи гуфтугузори суфиёна мебошад. Ин шева ғазалро шаклан зинда, равон ва табиӣ мегардонад ва ин шеваи гуфтугузор дар ҷунин шакл сураат мегирад: - “хитоб ба маҳбуб” “сӯҳбат бо дил”, “бо нафс”, “бо Худо”. Барои мисол:

Ошиқ шудай, эй дил, савдо-т муборак бод!
Аз ҷову макон растӣ, он ҷо-т муборак бод!
Аз ҳар ду ҷаҳон бигзар, танҳо зану танҳо хӯр,
То мулку малак гӯянд: “Танҳо-т муборак бод”. [9, с.104.]

Дар ғазали мазкури Мавлоно шаклпазирии воқеият ба шеваи гуфтугузори суфиёна баён мешавад, яъне бо забон ва равиши орифона, тавзеҳи маънавӣ ва шарҳи ҳолатҳо мисли суфӣ бо шогирд гуфтугӯ кардан аст:

“Эй дил бубин , ки ту дар роҳи ишқ кадам гузоштӣ, дар ин роҳ ҳолатҳоеро дар ботини худат эҳсос мекунӣ, ки як воқеияти нав аст аз олами маънавии худат ва он ҷо савдоест, туро ки ин савдо туро ба воқеияти Асл мебарад. Дар ин ҷо “Савдо”-девонагии зоҳирӣ нест, балки ҳушёрӣ ботинӣ аст, яъне ба тариқи дигар огоҳӣ шудан аз ишқи илоҳӣ аст, ки инсонро ба ҳадафи расидан ба Аслаш мебарад ва як хабари чадиду рӯҳбаландкунанда аст, “муборакат бод!” бар ту муборак”.

Дар ғазал ибораи: “Аз ҷову макон растӣ”- ишора бар он мекунад, ки вақте инсон ишқро дар ботини худ эҳсос мекунад, дар ботини худ воқеияти тозаеро меёбад, ки ин воқеият берун аз макон ва замон аст, яъне, Мавлоно воқеиятро аз қолаби моддӣ берун мебарорад ва онро ба шакли маънавӣ табдил медиҳад.

Мавлоно Сӯфие, ки дар зехни худ сохтааст, аз вачоҳати эҳсос чунин мегӯяд: “Эй дил , аз он дунёи танг, ки ба ҷову макон бастагӣ дорад, раҳо шудӣ ва ба олами маънавӣ пайвастӣ ва ин раҳой воқеияти нави туст “Муборакат бод! “, яъне инсон худро дигар бастаи ҷисм, рӯз, сол ва ҷуғрофия намебинад ва маҳдудияти олами моддӣ раҳо мешавад. Ин як падидаи озодии маънавии инсон мебошад.

Дар адабиёти ирфонӣ Сӯфӣ як қаҳрамони маънавӣ аст, ишқи маънавиро дар худ таҷриба кардааст ва ибораи “Танҳо зану танҳо хур”-ро Мавлоно рамзӣ ифода намудааст ва мегӯяд, ки дар олами маънавӣ танҳо “Маҳбуб” ҳаст ва ҳама гуна дигар мавҷудот ва таъсирҳо танҳо “ӯ”-ро ифода мекунанд. Ин ҳолат “танҳо” як ҳодисаи фано шудан дар худ, яъне ҳолати равонии суфиро дар илми тасаввуф нишон медиҳад, яъне дар олами суфизм ошиқ ҳама гуна робитаҳои худро ба олами моддӣ, яъне пайванди худро бо модда ва фарқиятҳои ҷаҳонӣ аз даст медиҳад ва танҳо дар зехнаш “Маҳбуб” мемонад.

Мавлоно дар байти ниҳонии ғазал: - “То мулку малак гӯянд: танҳо-т муборак бод! Мавлоно сатҳи болопазирии маънавиро таъкид намуда, Мулк-шоҳӣ – рамзи ҳукмронии маънавӣ ва “малак” – рамзи як зинаи баланди маънавӣ мебошад ва ибораи: -Танҳо-т муборак бод- яъне мавҷудияти ошиқ на ба ҷисм, балки рӯҳан ба зинаи маънавият ва абадият, ки хушбахтона расидааст, эътироф мешавад.

Яке аз вижагиҳои шеваи баёни суфиёна -ин вижагии гуфтугӯӣ доштани он мебошад, яъне тариқи монолог ошиқ бо Маҳбуби маънавӣ сухан мегӯяд ва ба он ҳазорон мазмун ва эҳсос медиҳад. Ин гуфтугӯӣ намоёндагии таҷрибаи суфиёна мебошад, ки дар он ошиқ ва Маҳбуб якдигарро мефаҳманд, гарчанде метавонад Маҳбуб рамзӣ бошад. Суфиҳо дар ҳолати вачоҳати рӯҳӣ аз гуфтугӯҳои рамзӣ истифода мебаранд ва Мавлоно дар ин ғазал аз ин анъана истифода кардааст.

Мавлоно, ба воситаи гуфтугӯ воқеияти маънавиро ҳамчун воқеияти зиндагии ошиқ нишон медиҳад ва таъкид мекунад, ки ӯ чун ба дараҷаи покӣ мерасад , яъне гуфтугӯ байни “мулк ва малак” – зинаи камолоти маънавӣ сурат мегирад. Ҳулоса ин ғазал далели он аст, ки воқеияти маънавӣ(ҳақиқӣ) барои Мавлоно муҳимтар аз воқеияти моддӣ аст ва танҳо ишқ василаест, барои расидан ба он “воқеияти ҳақиқӣ” аст.

Дар шаклпазирии воқеият дар ғазалҳои Мавлоно мафҳуми ҷуратомез будани қолаб хеле мутаасир аст ва воситаест барои шакл додан ба воқеияти ирфонӣ мебошад. Ба назар чунин мерасад, ки воқеият бо шикастани қолабҳои маънавӣ ва бадеӣ падида меояд, бинобар ин ғазалҳои Мавлоно вежагиҳои рамзофаринӣ, мантиқшикан, шикастани қолабҳои маънӣ, пуртазод ва дар айни ҳол амиқ ва воқеӣ ҳастанд.

-Шикастани қолабҳои маъмулии маъно-Мавлоно аз мафҳумҳои оддӣ :май,соқӣ, ошиқ, маҳбуб, шамъ, парвона, баҳор, бод-маъноҳои ғайриинтегралӣ ва нав месозад. Ин рамзҳои классикӣ буданд, вале Мавлоно онҳоро дар сатҳи воқеасозии суфиёна мерасонад., яъне мафҳумҳои зоҳирӣ ба воқеиятҳои ботинӣ табдил мешаванд.

-Чуръат дар истифодаи тасвирҳои ғайримакулан интизоршаванда ва воқеият дар ғазалҳои ӯ аксар вақт бо тасвирҳои “Ғайриоддӣ” шакл мегирад. Барои мисол: - Май-нури маърифату ваҳдат аст, мастӣ-ҳолати фанову ҷазби илоҳӣ аст ва роҳзан -Ҳақ, ки нафси инсонро мешиканад, оташ-оташи ишқи илоҳӣ ва симбар-ҷамоли муҳаққиқ. Ин навъи мантиқшиканӣ низ аз чуръати бадеии ӯ аст.

-Чуръати зеҳнӣ дар барҳам задани мантиқ: Мавлоно дар ғазалҳои худ воқеиятро на бо мантиқи ақлонӣ, балки ба мантиқи ирфонӣ месозад. Бинобар ин ашъори ӯ пур аз ҷумлаҳои зиддиятнок ва муболиға аст: “Роҳзанам омад”-маъшук дар ҳолати раҳнамо аст ва “Аз ду ҷаҳон бигзар” – рамзи шикастани қолаби замон ва макони олами моддӣ ва “Ақл банд аст”- рамзи рад кардани қолаби анъанавии тафаккур аст ва ин навъи мантиқшиканӣ низ аз чуръати бадеии ӯ мебошад. Барои мисол:

Эй қоидаи мастон дар ҳамдигар афтодан,
Истезагарӣ кардан, дар шӯру шар афтодан.
Ошиқ батар аз маст аст, ошиқ ҳам аз он даст аст,
Гӯям, ки чӣ бошад ишқ: Дар кони зар афтодан.
Зар худ чӣ бувад? Ошиқ султони салотин аст,
Эмин шудан аз мурдан в-аз тоҷи сар афтодан. [9, с.289.]

Дар ғазали мазкури Мавлоно ду пояи шаклпазирӣ дида мешавад: -Шаклпазирии воқеият - табдили мафҳумҳои маънавӣ ба тасвирҳои зинда ва мушаххас, яъне мафҳумҳои ирфонӣ тавассути тасвирҳои зиндаи амиқ дар олами зоҳирӣ мебошад, ки дар ғазалҳои Мавлоно маъмуланд ва такроран ба мушоҳида мерасад.

-Чуръатомезии истифодаи қолаб, яъне часуруна шикастани қолабҳои маъмулии баён, ки ба шеърӣ суфӣ неру ва ҳаракат мебахшад ва ин шаклпазирии воқеият дар ғазалҳои Мавлоно чунин сурат мегирад: Мавлоно мафҳумҳои комилан маънавӣ - ишқ, ҳолати ошиқ, фано ва беҳудӣ -ро ба сурати воқеиятҳои равшан, зинда ва тамсилӣ нишон медиҳад. Мисол:

-”Дар ҳамдигар афтодани мастон”-авлоно ҳолати беандешагӣ, бенизомӣ ва мастии ишқро ба саҳнаи воқеии мастони монанд мекунад, яъне ишқ- як ҳолати ботинӣ аст, эҳсос аст, ки инсон дар ҳолати беҳуд шудан аз ишқ, аз олами моддиёт раҳо мешавад ва аз ҳолати ваҷоҳат ҳаракатҳои бенизом мекунад. Бинобар ин ҳолати ботинӣ дар ғазал воқеияти зоҳирӣ мешавад ва ишқ маъноӣ зоҳирӣ мегирад. ”Дар шӯру шар афтодан” - Мавлоно дар ғазали мазкур ба таври рамзӣ хӯшдор медиҳад, ки вақте ишқ меояд, оромишро аз ошиқ мегирад ва зиндагиаш ба гирдоб табдил мешавад. Чунин ҳолати рӯҳӣ, ки воқеияти ботинӣ аст, дар қолаби воқеияти саҳнавӣ ва драма тасвир мешавад.

Байти дигар: -”Ишқ-дар кони зар афтодан”- ҳолати маънавӣ боз ба образи моддӣ табдил меёбад: - Ошиқ ҳамчун шахсе нишон дода мешавад, ки дар кони зар афтидааст ва ин маъдани гаронбаҳо рамзи ҷавҳари илоҳӣ ва ганҷи ҳақиқист. Вежагиҳои шаклпазирӣ дар ин аст, ки маърифати ботинӣ, фано ба шакли воқеияти моддӣ муқоиса мешаванд: афтодан-ғарқ шудан дар ганҷ.

- ”Ошиқ султони салотин аст” - Дар ин ҷо ҳолати фаноро ба воқеияти иҷтимоӣ – “султонӣ”-монанд мекунад. Ошиқ дар ботин гунаи бенаво ва фано шуда бошад ҳам, дар ҳақиқат мақоми султонро дорад ва ин навъи муқоиса воқеияти ирфонӣ ва воқеияти зоҳириро ба ҳам мепайвандад.

Чуръатомезии қолаб: Истифодаи тасвирҳо дар ин ғазал бисёр часуруна, қолабшикан ва ғайримуқаракӣ аст:

- ҷасорати қиёси ошиқ ба мастон, яъне муқоисаи ошиқ ба маст ва ҳатто бадтар аз маст чуръати ифодаи ирфонист. Дар олами ирфон ақл ботил аст, зеро ҷузъи олами моддӣ аст ва танҳо ақл дар олами моддӣ бо конунҳои олами моддӣ пойбанд аст, аммо дар олами ботин гирифтори олами беҳудуд аст, роҳро тай мекунад, ки ӯро аз вобастагиҳои олами моддӣ озод мекунад, яъне Мавлоно эътироз намекунад, ки зоҳирро ба ботин ва муқаддасро ба ғайримуқаддас монанд кунад.

- чуръати баён: “дар кони зар афтодан”: -Ин чо афтодан – мафхуми ба зоҳир ахмақона - бо рамзи чалби илоҳӣ табдил мешавад, яъне афтодан, ки амали паст аст, ба маънии баландтарин, яъне вуруд ба ганчи маънавӣ мегардад, ки шикасти қолаби маъноист.

-часорати ақлгурезӣ: Мавлоно ошиқро “султони салотин” мехонад, вале дар айни ҳол мегӯяд, ки “аз тоҷи сар афтодан” ба маъноӣ аз худгузаштан, аз мақом баромадан, ки рамзнок ва орифона ифода ёфтааст, яъне ифодаи “аз даст додан”- маънии “соҳиб шудан” ва “афтодан” ишора ба боло рафтан, “фано шудан” ва дар олами маънавӣ бақо ёфтани маъниҳои зоҳир муқобили маъниҳои ботин ҳастанд, ки бараксгӯии чуръатомез мегӯянд ва ин яке аз вежагии хоси адабиёти ирфонӣ мебошад.

Яке аз вежагиҳои шаклпазирии воқеият дар ғазалҳои Мавлоно -рамзҳои ирфонӣ таҷассумгари сафари рӯҳонӣ мебошад, яъне рамзҳои маънавӣ воқеиятро аз зоҳирӣ ба ботинӣ табдил медиҳад. Дар ғазалҳои Мавлоно асли воқеият ҷаҳони ботин аст, яъне ҳар он чизе ки дил ба он мерасад, воқеияти ҳақиқӣ доништа мешавад. Барои мисол:

Эй қавми ба ҳаҷрафта кучоed, кучоed?

Маншуқ ҳамин ҷост, биёед, биёед!

Маншуқи ту ҳамсоия девор ба девор,

Дар бодия саргашта шумо дар чӣ ҳавоed?

Ғар сурати бесурати маъшуқ бубинед,

Ҳам хочаву ҳам хонаву ҳам Каъба шумоed.

Даҳ бор аз он роҳ бад он хона бирафтаед,

Як бор аз ин хона бар ин бом бароed. [9, с.107.]

Мавлоноӣ бузург дар ин ғазали мазкур аз воқеияти зоҳирӣ (сафари Каъба) барои сохтани воқеияти ботинӣ (ишқ, маърифат, худшиносӣ) истифода мекунад. Ин раванд муҳимтарин усули шаклпазирии воқеият дар ғазалҳои Мавлоно ба ҳисоб меравад ва ин вежагиҳоро шарҳ медиҳем:

-Табдили воқеияти зоҳирӣ ба воқеияти маънавӣ, ки мо борҳо дар ғазалҳои ӯ такрор ба такрор гуфта гузаштем ва дар ин ғазал низ дида мебароем: - Мавлоно сафари Ҳаҷро, ки як воқеияти таҷрибавӣ ва амалӣ аст, ба маъноӣ сафари ишқ ва ҷустуҷӯи маъшуқ табдил медиҳад: - “Эй қавми ба ҳаҷрафта кучоed? Маншуқ ҳамин ҷост биёед!” - Дар воқеъ, яъне дар ҳаёти дунёи моддӣ одамоне ба Макка мераванд, аммо шаклпазирии ғазалҳои Мавлоно дар маъноӣ маъшуқ дар дил аст, роҳи расидан ба ишқи илоҳӣ дар ботин аст ва истифодаи рамзҳои барои модели нав сохтани воқеият- Мавлоно ҳар чизро ба рамз табдил медиҳад: - Ҳаҷ-рамзи толиб ё ҷӯяндаи маънӣ, Каъба -дил, маркази нури илоҳӣ ва бодия- саргардонии зоҳирпарастон, Маншуқ-Ҳақ, воқеияти муутлақ мебошанд ва ин раванд воқеиятро шакл медиҳад, ба он қиёфаи маънавӣ мебахшад. “Маншуқи ту ҳамсоия девор ба девор, Дар бодия саргашта шумо дар чӣ ҳавоed?” - Воқеияти девор ва ҳамсоия-чизҳои намоён вале ба маъноӣ ба Худо наздик будан аст ва ба инсонҳо тавсия медиҳад, ки ба одамоне фақир ва камбизоат тавачҷӯх кунед, аз аҳволи инҳо хабар гиред, зеро дилҷӯй кардан аз одамоне дилшикаста ва ранҷур – ин дилҷӯи дар роҳи Худованд аст.

Воқеияти таҷрибавиро шакли маърифатӣ медиҳад, яъне одамоне борҳо ба Каъба мераванд, аммо маърифати ҳақиқиро намеёбанд. Мавлоно ин амали воқеиро ба таҷрибаи маънавӣ табдил медиҳад: - “Даҳ бор аз он роҳ ба он хона бирафтаед, Як бор аз ин хона бар ин бом бароed.”- Даҳ бор рафтан-воқеият аст ва як бор ба “бому дил”- баромадан ёфтани маърифат аст. Як нуқтаи дигарро ба назар гирифта ба маврид аст, ки Мавлоно дар ғазали мазкур дар шаклпазирии муқоиса воқеияти дугона меофарад. Мисол: Зоҳир-Ботин, Сафар-Хузур, Бодия-Дил, Хона-Бом. (маркази ҳақиқат).

Мавлоно қолаби иҷтимоӣро мешиканад, яъне Мавлоно мегӯяд, ки : - “Ба ҳаҷрафтагон бемаврид ба ҳаҷ рафтаед, чизи ҷӯстаатон дар наздиктарин ҷой буд. Ин чуръат қолаби фикриро бо воқеияти маънавӣ мепайвандад. Инак боз як ғазали дигарро ин чо меорем ва таҳлил мекунем:

Дилам имрӯз хӯйи ёр дорад,

Ҳавои рӯи чун гулнор дорад.
Ки товус он тараф пар мефишонад,
Ки булбул он тараф такрор дорад.
Садои ной он чо нуқта гӯяд, Ки булбул
Навои чанг бас асрор дорад.
Пагоҳ бархез фардо , суйи ӯ рав,
Ки ӯ ошиқ чу ман бисёр дорад. [9, с.107.]

Дар ин ғазали Мавлоно мафҳумҳои фалсафӣ, сафари маънавӣ, ва ҳаракат ҳамчун воқеиятсозӣ ба таври пинҳон, рамзӣ ва хеле равонӣ зоҳир шудаанд. Мисол:

-”Дилам имрӯз хӯи ёр дорад”-воқеият аз ҳолати ботинӣ шуруъ мешавад, яъне ҳаракати маънавӣ нахуст дар дил шакл мегирад: ”Дилам хӯи ёр дорад”-Ҳолати ботинӣ, майли вучуди ошиқ ба Маншук ва “Ҳавои рӯи чун гулнор дорад”-Тасавури дили майли ошиқ дошта образ месозад ва ҳамин ҳаёлбофиҳо “воқеият”-ро дар зеҳни ошиқ шакл медиҳад. Ҳақиқат аз дил оғоз мегардад ва дил оинаи таҷаллии нури ҳақиқат аст. Ва байти дигари ин ғазал -”Ки товус он тараф пар мефишонад” –товус рамзи ҷамоли маънавӣ, рангҳои ҷаҳони маънӣ, зебоии гуногунрангӣ тасвирхоёанд, ки ҳаракат ба самти ҷаҳони маънавӣ аст.

Шаклпазирии воқеият : Чун дил ба ёр рӯи овард, ошиқ аз шефтагии ҷамоли ёр ба рақс меояд ва дар зоҳир ҳолати рӯҳии худро пинҳон карда наметавонад, ин ҳолатро фано шудан, фарқ шудан дар ишқи он “Ёр” гуфтан мумкин аст ва байти- ”Ки булбул он тараф такрор дорад” –Булбул-рамзи ошиқ аст ва такрори ӯ рамзи зикр мебошад. Аз ин байт ба натиҷае бояд расид, ки шеър фалсафаи баланди маънавӣ дорад, яъне вақте рӯҳи инсон бедор шуд, олам ҳар мавҷуде, ки ҳаст ба зикр гуфтан медарояд ва ҳар зебоие ки ошиқ дар ботини худ мебинад, маҳсули дили огоҳи ӯст.

-”Садои най он чо нуқта гӯяд”:-Най дар адабиёти ирфонӣ рамзи : ҷудои аз асли худ, оҳ, ғаму андӯҳи инсон, садои рӯҳи ҷудошуда аз олами Лоҳут аст ва “Най нуқта мегӯяд” дар ин байт ишора бар он мекунад, ки дар марҳилаи сафари олами маънавӣ ҳар садо маънии ирфонӣ дорад, яъне дар ин марҳила пайдо шудани ирфони шунаво ва садое, ки ба ошиқ сухан мегӯяд. ”Навои чанг бас асрор дорад”-Чанг асбоби мусиқиест, ки садои асрорангез дорад, ки ин садоро фақат дар олами ботин дарк кардан мумкин аст ва забони оддӣ дар тасвири асрори олами маънавӣ очиз мемонад. Мавлоно мегӯяд, ки дар ҳаракати маънавӣ инсон ба марҳилае мерасад, ки воқеият “асрор” мекушоад.

- ”Пагоҳ бархез фардо, сӯи ӯ рав”- “фардо” дар ин байт рамзи вақти бедории ботинӣ аст ва ба санаи зоҳирӣ ягон рафт надорад. Сафари маънавӣ ҳамчун ҳаракати воқеӣ: “Бархез”- қиёми ботин ва ё инқилоби ботинии ошиқ аст ва “Рав”-Ҳаракат, амали воқеӣ, гузаштан аз як марҳилаи маънавӣ ба марҳилаи дигар, яъне гузаштан аз ҳолати тасаввур ба ҳолати амал. Дар ирфон ҳаракат василаи сохтани воқеият аст: “Ту меравӣ”-ва ҳақиқат барои ту кушода мегардад.

-”Ки ӯ ошиқ чу ман бисёр дорад”- Дар ин мисраъ Ошиқ фард нест, балки дар ҳама мавҷудоти олами моддӣ ҳузур дорад, инсонии ошиқ дар сафари маънавӣ то ҳади фано мерасад, яъне аз худ мегузарад, дигар он маконе ки ҳаст, он чо “ман” нест. Вобаста ба ин ҳолат устод номзади илмҳои филологӣ, профессор –Салими Хатлонӣ дар асари худ : “Ишқ сарманшаъи таккомули инсон ва воситаи иртиботи он бо офаридгор” чунин гуфтааст:

“Офаридгор диданашаванда аст, чуз ҳамон нерӯе, ки Одамро бо орзуи расидан бо нури Ҳақ ва шинохти маънавии зӯҳури Ҳақ тавон мебахшад ва Одам ҳастии он зоти покро дарк мекунад, дигар тавонмандие вучуд надорад, чуз он , ки ҳастии онро ба тавассути ҳастии худ эҳсос мекунад ва ин аст, ки дар ҳама мавҷудоти олами ҳастӣ , ҳатто дар қаламрави нуру зулмат сифоти Офаридгор ро таҷассумгар меёбад, вале барои дарёфти ин хусни зотӣ ҷустуҷӯ мебояд, вале на “дар ҳар зулмате”.Ва чунин расидане дар тариқати орифи солиқ , ки Одам аст,мушқилоти отифиро пеш меорад ва аз иқдомоти ӯ даррокиву эҳсосоти амиқро тақозо мекунад.” [14, с.7.]

Як нуқтаро ба назар гирифтаан хеле бамаврид аст, ки осори Мавлоно саропо маърифат аст, ишқи илоҳӣ аст ва ҳақиқати ирфонӣ аст ва инсон ҳамчун солиқи ин роҳ бо маърифат ва

акли худ дар шинохти Офаридгор қадамҳои хешро мегузорад, яъне аз олами зоҳир ба олами ботин сафар мекунад, аз зулмот ва маҳдудият ба сӯи нур, рӯшноӣ ва беҳудудӣ ва он ҷо як маърифате меёбад, ки ба ӯ оромиш ва бақо мебахшад. Барои мисол:

Боз шире бо шакар омехтанд,
Ошиқон бо ҳамдигар омехтанд.
Рӯзу шабро аз миён бардоштанд,
Офтобе бо қамар омехтанд.
Ранги маъшукону ранги ошиқон,
Љумла ҳамчун симу зар омехтанд.
Чун баҳори сармадии Ҳақ расид,
Шохи хушқу шохи тар омехтанд. [9, с.132.]

Дар ғазали мазкур Мавлоно шаклпазирии воқеиятро ба тариқи ирфонӣ ҳамчун омезиши дугунаҳо, рафъи тафриқа ва таҳаввули ҳастӣ тасвир мекунад. Ин ғазал чараёни фано ва таҷаллии Ҳақро дар олам нишон медиҳад: - "Боз шире бо шакар омехтанд, / Ошиқон бо ҳамдигар омехтанд." - Тасвирҳои рамзомези: - "Шир"-рамзи покӣ, муҳаббат ва асли инсон аст, "Шакар"-рамзи лаззат, зебоӣ ва ҷазби маънавӣ, яъне омехтани ду ҷавҳари пок; Ширу шакар: - Ошиқ ва маншук дар таҷрибаи ишқӣ дигар ҷудо нестанд, Омезиши ду рӯҳ бо ҳам, яъне ин ҷо падидаи фано, гум шудан ва ё фарқ шудан аст, гуфтан мумкин аст ки дар ин байти ғазал воқеият як шакли нав мегирад: - ду чиз, ки қаблан ҷудо буданд, ба як табиати нав табдил меёбанд ва маънӣ ғазалро тобиши шаклпазирӣ мебахшад.

Байти дигари ғазал: - "Рӯзу шабро аз миён бардоштанд, / Офтобе бо қамар омехтанд" – дар ин байти ғазал шаклпазирии рамзӣ хеле барҷаста ба мушоҳида мерасад: - Рӯз-рамзи олами зоҳир, шуур, идрок аст, шаб - рамзи ботин, асрор, беидроқӣ аст, Офтоб-ҳақиқат, нуру таҷаллии Ҳақ аст ва Қамар-ойинаи он нур, қалби ошиқ ки аз нури таҷаллии Ҳақ ба олами маънавӣ гум мешавад, аз олами зоҳир канда мешавад.

Марҳилаи маърифати ирфонӣ дар ин ҷо ба авҷи худ мерасад, ки - дугунаҳои ҷаҳон: рӯз/шаб, зоҳир /ботин бардошта мешаванд, Ҳақиқат яклухт мегардад, қалби инсон - қамар аз нури ишқӣ илоҳӣ -Офтоб, пур мешавад. Дар ғазали мазкур шаклпазирӣ дар лаҳза: - воқеият шакли яклухт, воҳид мегирад зухур мекунад.

Байти: -"Ранги маъшукону ранги ошиқон, /Љумла ҳамчун симу зар омехтанд" чунин тафсир мешавад: -Симу зар ду метал ҳастанд: - ҳар ду қимматнок, аммо бо табиати фарқкунанда ва омезиши онҳо-як ҷавҳари нав, устувор, зеботар, пурмаъно дар ҷаҳони ишқ шуморида мешавад. Дигар фарқ миёни ошиқ ва маншук намоёнад ва ишқ онҳоро ба ҷавҳари воҳид табдил медиҳад, ин омехташавиро ваҳдати вучуд меноманд.

Байти "Чун баҳори сармадии Ҳақ расид, /Шохи хушқу шохи тар омехтанд – дар ин байтҳо -"Баҳори сармадии Ҳақ" – рамзи таҷаллии илоҳӣ, эҳёи рӯҳ ва зиндагии абадӣ мебошад, "Шохи хушқ - нафси одамӣ, ҷисм, ҷаҳолат аст, "Шохи тар"- рӯҳи зиндашуда, зикр, маърифати илоҳӣ мебошад. Ҳар ду шох, ҳам тару ва ҳам хушқ дар чараёни таҷаллии Ҳақ ба як ҳаёти маънавӣ пайваст мешаванд ва ба марҳилаи комилан нав мерасад.

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ инсонро ҳамчун меҳвари тадқиқ дар шинохти Худованд меҳисобад, зеро инсон бо ақлу идроки зоҳирӣ Худовандро мешиносад ва бо он донишу идрокаш дар ҷустуҷӯи роҳи Ҳақиқат ва маърифати илоҳӣ талош мекунад ва аз асрори роҳи ҳақиқати илоҳӣ огоҳ мешаванд ва ин худогоҳӣ инсонро ба марҳилаи саодати маънавӣ ва камолоти роҳи ирфону маърифат мебарад. Барои мисол;

Бо чунин шамшери давлат ту забун монӣ чаро?
Гавҳаре бошию аз санге фурӯ монӣ чаро?
Мекашад ҳар қарғасе аҷзотро ҳар ҷонибе,
Чун на мурдорӣ ту, балки бози ҷононро чаро? [9, с.37]

Дар байтҳои дар боло зикргардида Мавлоно мегӯяд, ки воқеият ба андешаи инсон вобаста аст, агар инсон ҷавҳари ботини худро шиносад, худро гавҳар мебинад ва агар ботини худро торик бинад, дидаш ҳам чунин аст. Барои мисол байтҳои таҳлил мекунем:

Дар ғазали мазкур дар байти аввал: ”Бо чунин шамшери Давлат ту забун монӣ чаро?” - Шамшери Давлат- рамзи қудрати илоҳӣ, чони пок, фитрати нуронии инсон аст. Мавлоно мегӯяд: “Инсон дорои шамшери илоҳист, яъне нерӯи маънавӣ, ҳақиқатшиносӣ, рӯҳи пок ва қобилияти расидан бо Ҳақ ва ҳеч гоҳ бо чунин нерӯи қудратманд забуну хор намешавад. Инсон фитрати ботинии худро аз рӯи фаҳму идроки худ месозад. Агар худро заъиф бинад, воқеият заиф мешавад, агар нерӯи илоҳиро дар худ шиносад, воқеияти ботиниаш шакли қавӣ мегирад.

Байти дигар ”Гавҳаре бошию аз санге фуру монӣ чаро?”- ин байт дорои маънии хеле баланд ва ҳақимона аст. Ба андешаи Мавлоно инсон - гавҳар аст, зодаи нури илоҳӣ, аслаш аз Ҳақ аст, дорои арзиши бениҳоят баланд аст ва чойгоҳи маънавиаш ўро ба мартабаҳои баланд мебарад ва ҳеч гоҳ чойгоҳи худро пойин надонад ва аз арзишҳои маънавӣ, маърифатии худ бояд огоҳ бошад.

Байти ”Мекашад ҳар каргасе ачзотро ҳар чонибе”- Каргас дар ин байт рамзи ҳавову ҳавас, васвасаҳои нафсонӣ, андешаҳои пастфитратона аст, -Ачзотро кашондан-парешон кардани рӯҳ, заъиф кардани ирода мебошад. Мавлоно мегӯяд, ки инсон вақте ҳисси худшиносӣ надорад, ҳар ғариза ва фикри ботил ўро ба сӯи худ мекашад. Як лаҳза тарс,ҳирс, ғам, хашм метавонад инсонро ба тундбоди ваҳшатноке гирифторм кунад, яъне касе ки ба рӯшди маърифат расидааст, чаҳонро пароканда намебинад.

Байти ”Чун на мурдорӣ ту, балки бози ҷононро чаро?- Ин ҷо сухан ба авҷи худ мерасад – “боз” рамзи рӯҳи баландпарвоз, рӯҳи инсонии ориф , инсоне ки ба Ҳақ пайванд дорад, мурдор – ҷисми гандшудаи ифлос аст ва Мавлоно-чизҳои пасту беарзишро ба мисли: беимонӣ, нафс, худбохтагӣ ба мурдор монанд мекунад, яъне Мавлоно мегӯяд, ки “Ту мурдор нестӣ, ту “боз” ҳастӣ”-парандаи азиз дар дасти Ҷонон(Худо). Пас чаро худро ба нерӯҳои поён,-каргасҳои меандозӣ? Ту инсон ҳастӣ ва Худованд туро ба ҳамаи мавҷудоти олам халифа интиҳоб кард, яъне ақл дод, то бо ақлу фаросати баланди худ Худовандро шиносӣ ва бо он рӯҳи баландпарвози худ роҳи ирфон ва маърифатро интиҳоб намой, рӯҳи ту болопазир аст ва мисли “боз” парвоз мекунад.

Хулоса мафҳуми шаклпазирии воқеият дар осори Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ яке аз сутунҳои марказии чаҳонбинии ирфонӣ ва фалсафии ўст. Ба андешаи ў чаҳони зоҳирӣ як падидаи чараёнманд, ҳаракаткунанда, шаклгир, равон, таъғирёбанда ва тобеъ ба дарки инсон аст. Воқеият дар осори Мавлоно ҳамеша дар ҳоли шакл гирифтани , нав шудан, аз қолабе ба қолаби дигар гузаштан аст, яъне воқеият шакли собит надорад, дар як ҳолат бетаъғир намеонад. Мавлоно мегӯяд, ки тарс душмани инсон аст, касе ки оламо дар пояи ҳирсу тарс мебинад, торик аст ва чаҳон мисли ойина аст, ки инсон дар ин ойина ботини худро чӣ гунае бошад, мебинад.

Як чизро қайд кардан ба маврид аст, ки дар ғазалҳои Мавлоно ишқ нерӯест, ки воқеиятро аз тафсирҳои хушкӣ ақл раҳо мекунад ва ба он ҳаракати беҳудуди беохир медиҳад, яъне ишқ қолабшикан аст, ҳақиқат дар ҳар ҳолат метавонад шакли чаҳид бигирад, агар рӯҳ зинда бошад.

Дар ғазалҳои Мавлоно барои ифодаи чунин андешаҳои баланарзиши ирфонӣ шаклпазирӣ ва тасвиргароии бадеӣ як чойгоҳи муҳимро ишғол мекунад. Яке аз роҳҳои фаҳми воқеият дар осори Мавлоно -ин рамзофаринӣ аст, ки мо дар боло муфассалу возеҳтар баён намудем ва боз гуфтанием , ки як василаи нишон додани ҳаракати маънӣ аст, яъне дар тасаввуф андешаи инсон бояд аз зоҳир ба ботин гузарад ва воқеият ин ҷо буқаламун ва шаклпазир аст, ки бо чойивазкунии он шуури инсон ранги дигар мегирад. Воқеият барои инсон маҳдуд нест, балки як каронаи бепоён аст ва доим дар ҳолати таъғирёбист ва инсон дар ҷустуҷӯи воқеият аст ва ҳар лаҳзаи таъғирёбӣ дар худ маънӣ, дониш ва таҷриба аст ва ин донишу мушоҳидакорихо, таҷрибаҳои ирфонӣ ўро ба марҳилаҳои нави камолот мебаранд. Бинобар ин воқеият ба андешаи Мавлоно дар ҳар нафас ба шакли дигар зуҳур мекунад ва инсон дар он ҳолат ба ҳақиқатро мебинад, қолабҳоро мешиканад то ба зинаи маърифати илоҳӣ бирасад.

Устод Салими Хатлонӣ -номзади илмҳои филологӣ -профессор, дар асари худ: “Ишқ сарманшаъи таккомули инсон ва воситаи иртиботи он бо офаридгор” дар мавриди “ Воқеият

“, яъне ҳолати дарунии инсон, ки чун оинаест- таҷаллиғари ишқ ва нури Худованд , чунин андеша дорад, ки мо ин чо меорем:

“Мавлоно камолоти маънавии инсонро дар амали гардидани мақсади ягонаи ӯ, яъне ҳулул ёфтани восил шудан бо “Ақли кул” ва он, ки ҳама худи ӯст, мебинад. Ӯ дар айни ҳулул гардидан восил шудан рози мафҳуми “фано” ва “бақо”-ро ифшо месозад, ки “фано” шудан моҳияти мурдани “ҷисм”-ро ба “бақо” моҳияти раҳо шудан ва ба ҳовидон , бо “Ақли кул” пайвастанӣ “Рӯҳ”-ро аз ҷисми хокӣ ифшо месозад.” [1, с.39]

Хулоса. Дар ғазалҳои Мавлоно мавзӯи шаклпазирии воқеаҳо яке аз ҷанбаҳои амиқи фалсафӣ ва ирфонӣ ӯст. Мавлоно дар “Девони Шамс” воқеаҳо ва ҳодисаҳои оламро ҳамчун ҷараёни доимӣ ва тағйирёбанда тасвир мекунад, яъне гуфтан мумкин аст, ки воқеаҳои берунӣ танҳо соя ё инъикоси ҳақиқатҳои ботинӣ ҳастанд ва вобаста ба ҳолати рӯҳии инсон шакли воқеаҳо тағйир мекунад. Ба таври дигар гӯем, агар инсон дар ҳолати ишқ ҳол бошад, ҷаҳон ва ҳодисаҳои он дар назараш зебо ва гулзор менамоянд ва ё баракс агар дар банди нафсу ғам бошад, ҳамон воқеаҳо ва манзараҳо сарду беранг чилва мекунад.

Мавлоно шаклпазирии воқеаҳоро дар иттиҳоди зиддиятҳои мебинад. Гуфтан мумкин аст, ки дар ғазалҳои Мавлоно ҳамеша ду мафҳуми бо ҳам зид ба мисли: ҷанг ва сулҳ, қаҳр ва лутф, ҳаёт ва мамот дар назари ориф ду рӯи як тангаанд, яъне воқеаҳоро тавре тасвир мекунад, ки гӯё як ҳодиса метавонад дар як вақт ҳам дард бошад ва ҳам дармон. Мавлоно таъкид мекунад, ки маъноӣ зоҳирӣ ҳамеша дар таҳаввул аст ва ин аз он далолат мекунад, ки олами ҳастӣ (қоинот) ҳамеша зинда ва дар ҳаракат аст.

Як ҷизро таъкид кардан бамаврид аст, ки дар ғазалҳои Мавлоно шаклпазирии воқеаҳо як падидаи тозае ҳисобида мешавад, зеро инсон маҳкуми шакли зоҳирии ҳодисаҳо набуда, балки метавонад дар ҳар лаҳза вобаста ба ҳолати тағйирёбии воқеаҳо дидгоҳи маънавияш тағйир ёбад. Ҷаҳон дар ғазалҳои Мавлоно мисли муми мулоим аст, ки дар дастони “ишқ” ҳар лаҳза ба сурате зеботар мебарояд.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Гулчини панду андарзҳои Мавлавӣ аз “Маснавии маънавӣ”. -Душанбе,2017, 114с.
2. Давлатбеков Лоло, мақола: Вежагиҳои эпикӣ дар ғазалиёти Мавлоно.2022-саҳ.6.
3. Зиндагонии Мавлоно Ҷалолуддин, Бадеуззамон Фурӯзонфар,Техрон, Заввор, 1936-300с.
4. Инъикоси болопазирии рӯҳ ва таҷаллии нур дар ойинаи таҷаммул, Салими Хатлонӣ, Душанбе, Ҳумо, - 2006-40с.
5. Ирфони ишқ, Виллям Читик, Нью-Йорк, Suny,1983-300с
6. Ишқ сарманшаъи такомули инсон ва воситаи иртиботи он бо офаридгор, Салими Хатлонӣ, Душанбе, Эҷод, 2007- 72с.
7. Давлатбеков Лоло, мақола: Вежагиҳои эпикӣ дар ғазалиёти Мавлоно.2022-саҳ.6.
8. Мавлоно ва мактаби адабии ӯ, Аламхон Кучаров,
9. Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Девони Шамси табрезӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, саҳ.226, Душанбе, “ЭР граф”, 2023,-732с.
10. Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, Маснавии Маънавӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, ҷилди 1, Душанбе, “Адиб”, 2022,-480с.
11. Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, Расул Ҳодизода,Душанбе, Ирфон, 2007-200с
12. Маъазиз ва тамсилоти Маснавий, Бадеуззамон Фурӯзонфар,Техрон, Амири кабир,1954-900с-
13. Нодир Одилов, Ҷаҳони андешаҳои Мавлоно, нашриёти “Ирфон”, Душанбе, 1993-саҳ.180.
14. Пилла-пилла то мулоқоти Худо, Абдулхусайни зарринкӯб, Техрон, Илмӣ, 1991-400с
15. Рамзофаринӣ ва таҷассуми симои тамсилӣ дар осори Ҷалолуддини Румӣ, Салими Хатлонӣ, Душанбе, Эҷод, 2008 – 92с.
16. Сирри най, Абдулхусайни зарринкӯб, Техрон, Илмӣ, 1985-300с
17. Тадқиқотҳо оид ба сохтори насри Мавлоно ва аҳамияти “Фихи ма фихӣ”, Носирҷон Салимов, Душанбе, Дониш,1999.-170с
18. Гарҷума ва шарҳи интиқодии Маснавии маънавӣ, Рейнолд Николсон,Техрон, Амири Кабир, 1985-400с
19. Тасвири най дар эҷодиёти Ҷалолуддини Румӣ, Салими Хатлонӣ, Душанбе, Ирфон,-2005-152с.
20. Тафсир ва нақду таҳлили Маснавии Ҷалолуддини Румӣ, Муҳаммадтақӣ Ҷаъфарӣ ҷил.1. 1970-300с.
21. Хуршед Зиёев, Силсилаи тасаввуфии Мавлавия, нашриёти “Дониш”, 2007-217с.